

ПРОБЛЕМИ ПРИ ПОДБОРА НА ПЕРСОНАЛ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ

Мария Кичева

Колеж по туризъм – Благоевград, България

Дарлина Дурмиши

Колеж по туризъм – Благоевград, България
специалност „Бизнес администрация“

РЕЗЮМЕ: *В статията се разглеждат основни и актуални проблеми които възникват в процеса на набиране, подбор и наемане на персонал в организациите. Целта на разработката е да се разгледат правилните принципи на организация на производството, оптималните системи и процедури, заложен в новите методи на управление, както и методите за подбор и наемане на персонал, които зависят от конкретни лица, техните знания, компетентност, квалификация, дисциплина, мотивация и други. Акцент се поставя върху високото текучество на персонала като основен проблем за организациите. Изясняват се причините като обикновено няма една-единствена, „най-важна“ причина за това, а действа сложен набор от фактори. Всеки от тези фактори обаче може да бъде разгледан поотделно. В разработката ще бъде изяснена връзката между текучеството и качеството на набирането на персонал, което до момента е недостатъчно проучено.*

КЛЮЧОВИ ДУМИ: *набиране на персонал, качество на подбора, проблеми при подбора*

PROBLEMS BY RECRUITMENT OF HUMAN RESOURCES AND A MECHANISM FOR THE OVERCOMING

Maria Kicheva

College of Tourism – Blagoevgrad, Bulgaria

Darlina Durmishi

College of Tourism – Blagoevgrad, Bulgaria
Business Administration

SUMMARY: *It is examined in the article the basic and current problems that arise in the process of recruiting, selecting and hiring human resources in organizations. The purpose of the study is to examine the correct principles of the organization of the production, the optimal systems and procedures embedded in new management methods, as well as the methods of selecting and hiring personnel, which depend on specific individuals, their knowledge, competence, qualification, discipline, motivation, and others. Emphasis is placed on the high turnover of the employees as a major problem for organizations. The reasons are in process of clarification, as usually there is no one main reason, "most important" reason for this, but a complex set of factors. Each of these factors can be considered separately. In the study will be clarified the relationship between turnover and the quality of recruitment, which has been insufficiently studied up to date.*

KEYWORDS: *recruitment, selection quality, selection problems*

ВЪВЕДЕНИЕ

В повечето организации отделите по човешки ресурси са свикнали да планират човешките ресурси на компанията. Тяхната основна задача е да гарантират, че организацията разполага с необходимия брой служители и работници.

Днес обаче отделите по човешки ресурси все по-често са натоварени със задачата да гарантират, че свободните работни места се запълват своевременно и че обемите на производството се поддържат на адекватно ниво. Системата за човешки ресурси трябва да бъде проектирана така, че постоянно да увеличава броя на хората с

добри знания, квалификация и физически качества в работната сила на компанията, като гарантира, че такива служители са все по-представени във всеки отдел.

Необходимо е да се разработи координирана политика за човешки ресурси, включваща системи за набиране на персонал, обучение, развитие и компенсации, както и политика за отношенията между ръководството и подчинените.

Дори ако една организация е способна да привлича нови служители, има много трудности при избора на правилния човек за конкретна работа.

Ефективният подбор започва с точно описание на длъжността, т.е. анализ на конкретната позиция. След това се създава описание на длъжността, което е основа за формулиране на изискванията към кандидатите. Една важна стъпка е рекламирането на работата, т.е. привличането на кандидати. Интервюто остава популярно като един от най-важните елементи от процеса на набиране на персонал. Въз основа на тази информация се взема решение за потенциалния служител, но дори един цялостен процес на подбор не предоставя точна информация за лицето, което се наема. Поради това ще бъдат разгледани комплекс от фактори, които се явяват основен проблем за високото текучество на персонала в организациите. Трябва обаче да бъде направено предварително уточнение: когато се обсъжда лошото набиране на персонал като причина за увеличено текучество не трябва да се има предвид единствено лошото представяне на служителя, изпълняващ тази функция.

Това е само една възможна причина и дори не е най-важната, тъй като решението за наемане на нов служител винаги се взема на няколко етапа и окончателното решение зависи от линейните мениджъри на различни нива (в зависимост от структурата на организацията). Тук текучеството на персонал се разглежда във връзка както с цялостната стратегия за набиране на персонал, така и със специфичните тактически аспекти на набирането на персонал на различни нива в организацията.

ОБСЪЖДАНЕ И АНАЛИЗ

Набирането на персонал като причина за текучество на служителите

На този етап възникват въпроси като:

Кои проблеми с взаимодействието между служителите в една организация водят до заключението, че набирането на персонал е значителна причина за увеличено текучество на служителите?

Какво поражда съмнения относно качеството на набирането на персонал или дори го счита за лошо?

Основните показатели тук са следните:

1. Напускане на значителен брой служители през първия им месец в компанията.

Това се отнася както до уволнения, инициирани от организацията, така и до уволнения, инициирани от самите нови служители. Значителен остава делът на напусналите предприятието и през първата година от дейността. От неблагоприятната гледна точка на възможностите за намиране на нова работа делът на “летящите” е 19% от общия брой на напусналите, а с подобряването на пазара на труда нараства до 35-40%.

По този начин отличителна черта на движението на работната сила в е интензивното текучество на празен ход на работниците (Киров, С., 2022).

Пример: В рамките на един месец в различни отдели на организацията са наети шест нови служители. Две седмици по-късно единият от тях напуска, а седмица по-късно вторият е уволнен. Така след един месец от шестимата са останали четирима нови служители. Процентът на текучество е 33,3%. Като се има предвид, че винаги

има известна случайност, за да се избегнат прибързани заключения, е разумно да се сравнят данните за този месец с данните за новите служители за други месеци (тази информация може да се получи от специалиста, отговорен за регистрирането и отчитането на новите назначения и уволнения). Ако описаната ситуация е типична и 20% или повече от новоназначените редовно напускат през първия месец, това е причина за безпокойство и преглед на стратегията и тактиките за набиране на персонал на компанията. Анализът на разпределението на напускащите нови служители по отдели може да предостави важна и интересна информация. На практика е изключително рядко (освен в случаи на непреодолима сила) общият коефициент на текучество да е разпределен приблизително равномерно между различните отдели. Обикновено някои отдели са по-уязвими в това отношение, докато други са по-здрави. Това означава, че коефициентите на текучество не могат да бъдат еднакви в отделите по продажби, финанси, ИТ и правни отдели. Анализът на данните за напускащите по отдели може да помогне за идентифициране на най-проблемните области на организацията. По-нататъшният анализ трябва да се основава на реалностите на конкретната организация.

2. Нарастващо недоволство от прекия ръководител на нов служител през първия месец на работа

Първи сценарий: Недоволство от професионалното ниво на новия служител.

Понякога е съпроводено с фрази като „Той не е този, за когото се представя!...“. Обикновено това е последвано от списък с пропуски в професионалните знания на новия служител, който се обобщава с едно от следните твърдения: „Не съм готов да отделя време и пари за обучението му“, „Той не си струва парите, за които го наехме“, „Не съм готов да работя с него“.

Разбира се, възможни са различни реакции в зависимост от характеристиките на мениджъра.

Ако специалистът по подбор на персонала е повече или по-малко обективен в оценките си по време на тези твърдения, тогава най-вероятно става въпрос за погрешна преценка на професионалните знания, качества и умения на кандидата.

Тоест, като цяло това е преди всичко вина на мениджъра, разбира се, ако самият той е взел решението да наеме кандидата за своя отдел.

Специалистът по подбор на персонал не е в състояние да оцени задълбочено професионалната пригодност на кандидата, независимо какви методи използва или колко опитен професионалист е той. Това е така, защото не може да овладее перфектно всички области, в които набира.

Една от отговорностите на ръководителя на отдел е да предостави най-точната окончателна оценка на професионалното ниво на кандидата.

Втори сценарий: Недоволство от личните качества на новия служител.

В този случай недоволството може да бъде изразено в различна степен както от непосредствения ръководител, така и от другите служители на отдела.

Типични фрази включват: „Той е труден човек, няма да се впише в нашия екип...“, „Той е толкова затворен... Не е ясно какво се случва в главата му/й...“, „Имаме установени традиции за това какво да правим и как, но на него/нея не му пука, той/тя винаги се опитва да прави всичко по свой начин...“

Може би в тези случаи личните качества на кандидата са били неправилно оценени. Това не винаги означава, че кандидатът е „лош човек“. Не е необичайно нов служител да е компетентен, добър работник с лични качества в рамките на „добрата норма“, но типът взаимоотношения, приети в отдела, към който се присъединява, е толкова уникален, че служителят не може да се адаптира към него или дори го намира за неприемлив.

Има „екстремни“ ситуации, например когато личността на новия служител е изключително уникална или, обратно, когато корпоративната култура, в която ще работи, е изключително уникална.

Но *най-често срещаният сценарий е*, когато както личността на служителя, така и културата на компанията са напълно нормални. Поради индивидуалните им характеристики, стереотипи, нагласи и установени традиции обаче, служителят и компанията не си допадат и без значителни промени от двете страни (или от едната), сътрудничеството им няма да бъде продуктивно. Оценката на това как конкретен кандидат, с неговите уникални характеристики, ще се впише в конкретна организационна култура е една от най-важните задачи по време на фазата на набиране на персонал. Тази отговорност е приблизително поравно споделена между рекрутерът и ръководителя на отдела, който взема решението за наемане.

Рекрутерът (Специалист по подбор на персонал), който постоянно работи в организацията и взаимодейства с мениджъри и служители на различни отдели, трябва да има ясно и кратко разбиране за спецификата на корпоративната култура на своята организация; това е неговата област на експертиза.

Обикновено опитен рекрутер, след като е работил известно време в компания, има „усещане“ за това дали даден кандидат ще бъде подходящ за организацията и ще работи добре с конкретен мениджър. Макар че професионалното ниво на кандидата може да е привлекателно за компанията, това не променя факта, че знанията му не могат да бъдат използвани без значителни допълнителни целенасочени усилия за адаптация, внимателна работа със служителя, мениджъра и отдела като цяло.

Ръководителят на отдел, който постоянно наблюдава отдела отвътре, има най-добро разбиране за хората, които вече работят там, установения стил на взаимодействие и нововъзникващите групи. Освен това, опитният мениджър обикновено има доста ясна представа за типовете подчинени, с които предпочита да не работи, и обратно.

Следователно, оценката на личните качества на кандидата е важна задача за ръководителя на отдел. Въпреки това, не е задължително да се задълбочават в психологията; обикновено е достатъчно да се осланят на собствената си интуиция и опит.

3. Нарастващо недоволство от страна на новия служител през първите две до три седмици от началото на работата.

Дори това да не доведе до категорично напускане в рамките на първите две седмици, то значително затруднява взаимодействията и намалява производителността на новия служител.

Когато се прави опит да се разбере какво се случва, често се чуват фрази като: „Но по време на интервюта ми казаха, че...“, „Когато ме наеха, ми обещаха (отделен офис, отделно работно място, по-висока заплата и т.н.)“, „Ако ми бяха казали веднага това (така е прието да се общува тук, това са хората, които работят тук, толкова е задушно и т.н.), никога нямаше да дойда тук.“

Като правило, във всички тези случаи може да се говори или за дезинформация на кандидата по време на процеса на набиране на персонал, или за липса на осведоменост.

Това се отнася както за финансовите договорености, така и за други въпроси, включително работния график (рутина), спецификата на сътрудничеството, перспективите за растеж, перспективите за обучение, условията на труд, ценовата политика на компанията (това е важно за служителите в продажбите) и много други.

Въпреки това, понякога си струва да се допусне известен компромис от страна на отделните кандидати – например оплакванията за липса на информация за „какви хора работят тук...“ са чист инфантилизъм, тъй като възрастните изграждат свои

собствени взаимоотношения и проблемите им при взаимодействието с определени типове колеги не са същите за другите.

Като цяло обаче недостатъчната информация, предоставена на истински кандидат по време на процеса на набиране на персонал, или невярна информация или дезинформация (умишлена или неумишлена), са признаци за лошо набиране на персонал.

Често тези проблеми показват, че самият рекрутер не разполага с пълната информация, необходима за взаимодействие с кандидатите по време на процеса на набиране на персонал. Това може да се дължи на техни собствени недостатъци (те не смятат за необходимо да „копаят в детайлите“ или да полагат усилия да открият липсваща информация) или на „информационните традиции“ на компанията – тоест, те „нямат право“ по статут да знаят действителното ниво на фиксираната част от заплатата, за която е нает нов служител, спецификите на процентните схеми, приети в отделите и т.н.

Друга възможна причина е неразбирането на ситуацията от „автора“ на дезинформацията (обикновено отделът за човешки ресурси като цяло, или конкретен рекрутер, или ръководителят на отдела, където се наема служител).

Друг вариант е умишленото дезинформиране на кандидатите – например, чрез неразкриване на съществуващи просрочия на заплати на служителите, или на малката „бяла“ част от заплатата, или чрез разкриване на значително по-висока променлива част от действителната заплата, която кандидатът уж може да спечели „като процент“ през първите шест месеца от заетостта.

Всички тези въпроси стават ясни на новите служители през първата или две седмици от заетостта и, естествено, не допринасят за тяхната лоялност към новия работодател.

Човек може да се запита: защо напускането на нови служители в рамките на първия месец от заетостта, както и нарастващото недоволство на новите служители през първите седмици от заетостта, се счита за признак на лошо набиране на персонал, а не, да речем, за проблеми с мотивацията, адаптацията, корпоративната култура на компанията и т.н.?

Несъмнено тези фактори имат мощно въздействие и връзката им с текучеството на служителите ще бъде разгледана по-долу.

Опитът обаче показва, че дори най-„проблемната“ организация все още може да наеме нови служители, които отговарят на основните ценности на компанията и като цяло са склонни да работят в рамките на установените структури за стимулиране (винаги има компании с още по-лоши структури за стимулиране и служителите от тези компании постепенно започват да търсят работа, след като натрупат необходимия опит). Тук набирането на персонал е просто въпрос за време и усилия. Адаптивността на местните търсещи работа към специфичните нужди на работодателите е все още доста висока.

Други фактори за текучество на служителите

Следователно, ако служителите напуснат през първите няколко седмици след въвеждането им в компанията, това в огромното мнозинство от случаите е разход за набиране на персонал.

Новите служители, напускащи компанията от втория месец нататък, трябва да се отдадат на други фактори (включително споменатите по-горе).

Разбира се, това разделение е доста произволно, но в този случай, както показва практиката, е уместно.

Причините за това явление обикновено са следните:

1. *Спонтанно набиране на персонал*

Това включва виртуален скрининг на кандидати. Тоест, прави се залог, че „добрите“ ще се установят, докато „лошите“ ще напуснат. В резултат на това текучеството на няколко служители на една и съща позиция в рамките на една или две години се счита за съвсем нормално.

2. Липса на единни стандарти за набиране на персонал, приети от компанията

В този случай служителите се наемат „за конкретна свободна позиция“, без да се оценява цялостното им съответствие с целите, задачите и културата на организацията. В резултат на това персоналът на компанията е доста разнороден екип, реагиращ непоследователно на едни и същи събития, както вътрешно, така и външно.

Тази организационна структура затруднява ръководството да поддържа ясен, дефиниран път на развитие в рамките на своята индустрия.

3. Набиране на персонал изключително „за мениджъра“, без да се отчитат спецификите на корпоративната култура на организацията.

Набиране на персонал изключително „за културата на организацията“, без да се отчитат специфичните характеристики на мениджъра.

4. Несериозно отношение към наемането на нови служители

Това може да се прояви на различни нива. Пример за това е оскверняването на процеса на подбор от страна на ръководителя на отдела (възможни са различни проявления, от готовност да се приеме почти всеки кандидат, до прекомерно високи изисквания или доминиране на „неосновни“ изисквания – например, характеристики на външния вид, които имат предимство пред професионалните качества и др.)

5. Небалансирано вземане на решения за кандидатите

Това се изразява в липсата на самия добре развит процес на вземане на решения – например, когато различни мениджъри разглеждат една и съща позиция, понякога по един, а понякога по три, на етапи.

Това може да включва и прекомерно време за вземане на решения – вземането на окончателно решение за кандидат може да отнеме две или повече седмици, което е непрактично за повечето позиции.

6. Недоразвита система за професионална оценка на кандидатите

Неразвита система за оценка на личните качества на кандидата и неговата пригодност за приетия стил на взаимодействие в организацията (подразделение).

Повишени или намалени стандарти за набиране на персонал (или за организацията като цяло, или в отделни подразделения).

С други думи, наемат се служители, чието ниво е по-високо от необходимото в първия случай, и значително по-ниско от необходимото във втория. И двата варианта имат пагубно въздействие върху дейността на отдела.

7. Недостатъчна информация за разглеждания кандидат относно ключови аспекти на дейността на компанията, нейните културни и традиционни характеристики, както и спецификите на дейността и професионалните отговорности на предложения отдел, финансовите и други планове за стимулиране и др.

Обикновено се наблюдава не само една причина, а комбинация от няколко или дори цели комплекси от причини.

Като цяло тези причини показват неразвита или небалансирана действителна стратегия за набиране на персонал и непоследователни тактики за набиране на персонал.

Разбира се, разработването на стратегия и тактики за набиране на персонал е важен компонент от цялостното управление на човешките ресурси и трябва да бъде съобразено специално с конкретната организация, като се вземат предвид нейните уникални характеристики.

Въпреки това, съществуват общи, универсални начини за справяне с изброените по-горе проблеми.

Общи начини за коригиране на лошия подбор на персонал

1. Разработване на унифициран стандарт за подбор

Това се отнася до идентифициране на ключови характеристики на „подходящите“ кандидати за компанията. Това не е портрет на „идеалния кандидат като цяло“, а по-скоро кандидат, подходящ за конкретна компания, с нейната действителна (не декларирана!) корпоративна култура.

Един унифициран стандарт за подбор постепенно ще намали „разнообразния“ характер на работната сила на организацията, ще унифицира корпоративната култура и ще направи вътрешните процеси по-управляеми и предвидими.

2. Комуникиране на стандартите за подбор на мениджърите

Обучение на линейните мениджъри да поемат отговорност за своите решения за наемане. Слагане на край на тактиката за „пренабиране“ на служители, основана на принципа „ако на някого му трябва, ще се впише, а ако не, ще намерим нови“.

3. Разработване и внедряване на унифициран механизъм за вземане на решения за кандидатите

Това означава, че трябва да бъде ясно дефинирано и приложено на практика: колко етапа включва процесът на подбор на кандидати (обикновено повече от три етапа е неподходящо), кой конкретно взема решения за кандидатите за конкретни позиции и в кои случаи решенията се вземат индивидуално и колективно.

Трябва да се обмислят варианти за справяне със ситуации, в които служителят, упълномощен да вземе решението, отсъства в продължение на няколко дни. В този случай е по-разумно да се назначи достатъчно авторитетен „заместник“, отколкото да се отлага решението, докато упълномощеното лице се върне.

Оптимален процес на вземане на решения за кандидатите (не продължителен или прибързан).

Чакането повече от две седмици за позиции на начално и средно ниво е неподходящо. Всички междинни решения на всички етапи, взети в компанията, включително по отношение на сигурността, и окончателното решение трябва да бъдат взети не по-късно от две седмици (най-много) от първото интервю на кандидата.

Тези условия се диктуват от самия пазар на подбор на персонал – докато тровавата бюрократична машина на една организация, заинтересована от даден кандидат, се „люлее“ и „забавя“, кандидатът ще получи също толкова, а може би дори по-атрактивна оферта от друга организация, която е по-отзивчива при вземането на решения за персонала.

Това е едно от проявленията на конкуренцията между компаниите в подбора на персонал, която вече е достигнала доста високо ниво. Следователно, колкото по-продължителен и нешлифован е процесът на вземане на решения за кандидатите на дадена организация, толкова по-големи са разходите и загубите за саматанея.

4. Наемане на компетентен HR специалист

Техните отговорности включват разработване на система за оценка на личните качества на кандидата (в съответствие с единен стандарт за подбор на персонал и спецификата на конкретната свободна позиция) и разработване на рамка за оценка на професионалните качества на кандидата (идентифициране на онези компоненти и области, които HR специалистът може адекватно да оцени самостоятелно, и тези, които изискват участието на специалист в индустрията или ръководител на съответния отдел).

5. Правилна комуникация с кандидатите за работата.

Кандидат, от когото компанията е истински заинтересована, трябва да получи възможно най-точната и ясна информация на всички етапи от взаимодействието – от рекрутера до крайния вземащ решение.

Ясната комуникация на всички етапи от взаимодействието, с правилния акцент, първо, дава възможност на кандидата да вземе информирано и обосновано решение относно бъдещата си работа, и второ, създава благоприятно впечатление от взаимодействието с представителите на компанията, което ще остане у тях, независимо от окончателното им решение.

Често е по-добре просто да оставите добро впечатление за организацията, отколкото да убедите кандидата да сътрудничи с дезинформация, което може да доведе до търсене на друга работа месец по-късно, активно изразявайки недоволството си от предишния си работодател на огромния пазар на труда. В последния случай, ако подобни ситуации се повтарят периодично, организацията бавно, но сигурно губи репутацията си.

б. Предварително планиране на нуждите от персонал

Ако е необходим нов служител поради уволнение на настоящ служител, обикновено има около две седмици за наемане на нов специалист, докато настоящият служител „отработи“ необходимите две седмици. Разбира се, могат да възникнат (и възникват) различни неочаквани ситуации, но случаите на „бързо“ наемане поради уволнение на съществуващ специалист трябва да бъдат минимални.

Ситуации от този вид могат да бъдат смекчени чрез правилно разработване на кадровия резерв и прилагане на принципа на взаимозаменяемост на служителите в онези области на работа, където това е възможно.

Всички нужди от нови служители, свързани с развитието на организацията или внезапни планове за развитие, могат и трябва да бъдат планирани предварително. В крайна сметка, една добра HR политика е една от предпоставките за качествено развитие на организацията. Прибързаното и объркано наемане на нови служители поради развитието на нови области понякога може да застраши самото това развитие.

Естествено, промените в HR политиката не трябва да се ограничават само с етапа на набиране на персонал. Въпреки това, дори коригирането само на етапа на набиране на персонал обикновено значително подобрява и стабилизира ситуацията с текучеството в организацията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Има проблеми с набирането на персонал в компания, която не може да се справи и адаптира HR политиките си и да промени всички условия. Това е често срещано явление във всички случаи в организация, където ролята в управлението на човешките ресурси е строго ограничена до набиране на персонал със строги изисквания, „отстъпки пред огъня“, а служителите нямат възможност да съобщат желанията си на ръководството в замяна на условия на труд.

Изискванията на работодателите към кандидатите са се променили значително през последните години – днес търсещите работа наблягат много на балансираните планове за стимулиране и пакети от обезщетения. Оферти от компании, които не наемат официално служителите си, не плащат отпуски и болнични или отчитат минимални заплати в счетоводните си записи се считат за некоректни.

Следователно може да се заключи, че резултатът от неуспешния подбор е пропуснатата възможност, загубени печалби, щети за производствените цели, очакване на съответните конкурентни последици, както и непозволеният лукс на грешките, които са загуба на ресурси за предприятието.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

- Волковски, И.В., Гаспарян, В.Р., Гордиенко, Ю.Ф., Управление на човешките ресурси: 100 оправдания за пиене, Експрес Нарник за студенти. 2-ро издание. – Москва: ИТЦ „Март“, 2004. – 256 страници.
- Киров, С., Предизвикателства при използване на трудовия потенциал в България при пазарно ориентирана икономика, Годишник на Колеж по туризъм, Бл., стр. 53-62, vol.1_2022_pp. 59-60
- Кибанов, А.Я., Дуракова, И.Б., Управление на ресурсите в организацията: Подбор и оценка за наемане, сертифициране: Учебник за студенти. – 2-ро издание, преработено и разширено. – М.: Издателство „Екзамен“, 2004. – 416 страници
- Кибанов А. Я., Мамед-Заде Г. А., Роднина Т. А. Управление на персонала: Правила за труда - 2-ро издание, преработено и допълнено. – М.: Екзамен, 2002. – 304 стр.
- Макарова И.К. Управление на персонала: Учебник, - М.: Юриспруденция, 2004. -304 стр.
- Маренков Н. Л., Алимарина Е. А. Управление на ресурсите на Човешките. – М.: Московски институт по икономика и финанси, 2004. – 448 стр.
- Мишурова И.В., Кутелев П.В. Управление на мотивацията на персонала: Учебник. Публикувано 2-ро издание - Москва: ИТЦ "Март", 2004. - 204 стр.
- Одегов Ю.Г., Никонова Т.В. Управление на персонала. Практикум: Специфика на ситуацията. - Москва: Издателство „Екзамен“, 2003. -192 с.